

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrdagi 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

2025-7/2

**Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2025

Bosh muharrir:*Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.***Bosh muharrir o‘rinbosari:***Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.***Tahrir hayati:**

<i>Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.</i> <i>Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.</i> <i>Abduhalimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.</i> <i>Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.</i> <i>Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.</i> <i>Ametov Yakub Idrisovich, b.f.d., prof.</i> <i>Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.</i> <i>Bahodirova Feruza Bahodir qizi, PhD, dots.</i> <i>Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.</i> <i>Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.</i> <i>Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.</i> <i>Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.</i> <i>Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.</i> <i>Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.</i> <i>Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.</i> <i>Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.n., dos.</i> <i>Jumaniyozov Otaboy, f.f.d., prof.</i> <i>Jumaniyozov Zoxid Otaboyevich, f.f.n., dos.</i> <i>Jumanov Murat Arepbayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.</i> <i>Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.</i> <i>Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.</i> <i>Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc</i> <i>Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.</i> <i>Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.</i> <i>Qutliyev Uchqun Otaboyevich, f-m.f.d., prof.</i> <i>Lamers Jon, q/x.f.d., prof.</i> <i>Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.</i> <i>Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.</i> <i>Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.</i> <i>Matniyozova Hilola Xudoyberganovna, b.f.d., prof.</i> <i>Masharipova Feruza Jumanazarovna, PhD</i>	<i>Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.</i> <i>Najmeddinov Axmad Raxmatovich PhD, dotsent</i> <i>Pazilov Abdvayeyit, b.f.d., prof.</i> <i>Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.</i> <i>Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.</i> <i>Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.</i> <i>Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.</i> <i>Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.</i> <i>Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.</i> <i>Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.</i> <i>Ruzmetov Davron Ibrogimovich, PhD</i> <i>Sadullayev Azimboy, f-m.f.d., akad.</i> <i>Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.</i> <i>Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.</i> <i>Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Safarov Alisher Karimjanovich, b.f.d., dos.</i> <i>Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.</i> <i>Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.</i> <i>Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.</i> <i>Tojibayev Komiljon Sharobidinovich, b.f.d., akad.</i> <i>Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.</i> <i>Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.</i> <i>Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.</i> <i>Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.</i> <i>Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.</i> <i>Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.</i> <i>O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.</i> <i>O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.</i> <i>Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.</i> <i>Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.</i> <i>Xudayberganova Durdona Sidiqovna, f.f.d.</i> <i>Yuldashev Xamza Kamalovich, PhD</i> <i>Zaripova Ranojon Zaripovna, PhD, dotsent</i>
--	---

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№7/2 (128), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2025 y. – 165 b. – Bosma nashrning elektron varianti- <https://www.mamun.uz/bulletin>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

MUNDARIJA

IQTISODIYOT FANLARI

Aminjonova V.M. Biznes samaradorlik va uni ta'minlashning ilmiy mohiyati, o'ziga xos xususiyatlari	5
Babajanov X.A. Oilaviy tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	7
Ermetov A.I. Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solishning maqsad va vazifalari	11
Ismailov T.K., Saginbaev S.T., Sultamuratov K.I. Tijorat banklarida kredit operatsiyalari tahlilini takomillashtirish	16
Ismoilov Sh.O'. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda chakana savdoni ahamiyati	19
Kurbanov F.P. Ekonometrik tahlilning amalga oshirishning nazariy uslubiy asoslari	22
Madraimov X.M. Malakali kadrlar migratsiyasiga mehnat bozori ko'rsatkichlarining ta'sirining statistik tahlili	28
Mamasoliyev S.F. O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning atrof muhit zararlanishiga ta'sirini ekonometrik prognozlash: Kuznets egri chizig'ini yondashuvi	32
Melikov O.M. Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish masalalari	39
Otaxonov Sh.U. Tijorat banklari faoliyatida xizmat ko'rsatishning mohiyati va turlari	43
Otaxonov Sh.U. Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi va uning bank xizmatlari rivojlanishiga ta'siri	46
Salayev S.K., Babajanov U.K. Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozorining rivojlanishini kompleks baholashning analitik usullari va ekonometrik modellari	48
San'atbekov S.S. Xududda tez o'vqatlanish xizmatlari bozori sub'yektlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari	51
Sarimsakov X.U. Formation of a segmentation strategy of an enterprise using a neural network, cluster analysis and multi-criteria	69
Temirova D.J. The cultural power of tourism events: a comparative study of rio carnival and diwali as instruments of national identity, tourism promotion, and sustainable celebration	75
Turanboyev B.Q. Soliq siyosatida kichik tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirish instrumentlarini kengaytirish zarurati va yo'llari	78
Xolmirzayeva Q.H. Foreign experiences in the efficiency of management and their use	81
Xudoyberdiyev F.Sh. Yer kadastrining investitsiya jarayonlariga ta'sirining ilmiy-nazariy asoslari	83
Абсаматов А.Э. Муаммоли кредитларни камайтириш орқали банк актив операцияларини ривожлантириш йўллари	87
Абсаттаров Н.А. Региональные модели оптимального управления природными (в том числе, почвенными) ресурсами, дифференцирование территории Приаральского региона	90
Амантурдиев Г.Б. Потребление мяса в Узбекистане	95
Камалов М.Н. Қорақалпоғистонда лизинг хизматлари бозори ривожланишини социологик тадқиқотлари асосида баҳолаш	98
Полвонов С.М. Ўзбекистонда ёшлар тadbirkorлигини ривожлантиришнинг муҳим ташкилий-хукукий асослари	110
Султонов Х.Ф. Ўзбекистонда суғориладиган ерлар экологик ҳолатини яхшилаш юзасидан мавжуд иқтисодий механизмнинг таҳлили ва хусусиятлари	116
Ходжаева Н.А. Теоретико-методические основы стратегического управления конкурентоспособностью вузов в условиях трансформации системы высшего образования	120
ARXITEKTURA FANLARI	
Duskarayev N., Jo'rayev T.O., Dustkarayev A.N. Tarixiy qurilmani saqlash muammolari Buxoro shahrining zamonaviy me'morchiligida	123
Fazilov A.SH., Azimdjanova M.T., Islamova F.S. Arxitektura va qurilish sohasida mutaxassislarni sun'iy intellektdan foydalanish yordamida loyihalashtirishni o'rgatish	128
Imamov Q.T. Sufiylik maskanlariga oid bo'lgan tosh madrasa yodgorligining me'moriy yechimi	132

Qodirova S.A., Qoraboyev Sh.J. Masjidlarning shaharsozlikdagi o‘rni va muammolari	135
Reyimbaev Sh.S., Aimbetov I.S. Shahar landshaftini shakllantirishda sun‘iy intellekt texnologiyalarining qo‘llanilishi	138
Sattarov N.A. Basic principles of assessing the technical condition of buildings and installations	141
Soxibov R.J. Xalq amaliy san‘atining insonlar hayotidagi o‘rni	144
Soxibov R.J. Naqqoshlikda ishlatiladigan asbob – uskunalar va materiallar	146
Xudoyberdiyeva X.Z. Talabalarning me‘moriy obidalar haqidagi tasavvurini shakllantirishda Ismoil Somoniy maqbarasidagi bezak elementlarining ahamiyati	149
Yesbergenov B. Y. Jizzax shahri ko‘cha va maydonlarining ustuvorliklari	154
Yesbergenov B. Y. Jizzax shahrida turar-joy binolari hamda shaharsozlikdagi o‘zgarish ishlari	156
Садикова С.Н. Изучение исторической климатологии Самарканда для последующей организации зон устойчивого туризма	159
Ҳабибуллаев Ш.А., Абдуллаев Х.Д. Зичлаш босимининг материаллар структура ҳосил қилишига таъсирини тадқиқ қилиш	163

**TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI VA UNING BANK
XIZMATLARI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI**

Sh.U.Otaxonov, doktorant, Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, Toshkent

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda raqamli transformatsiyaning tijorat banklarining xizmatlarini rivojlantirish va takomillashtirishdagi o'rni tahlil qilingan. Bank tizimining raqamlashtirilishi bo'yicha asosiy yo'nalishlar, aholining raqamli xizmatlardan foydalanish dinamikasi va tijorat banklari tomonidan joriy etilayotgan texnologik innovatsiyalar yoritilgan. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik, huquqiy moslik va mijozlar ishonchi kabi dolzarb muammolar ko'rib chiqilgan. Statistik jadval va ma'lumotlar asosida raqamli bank xizmatlarining 2018-2023 yillardagi o'sish ko'rsatkichlari tahlil etilgan. Maqola oxirida bank xizmatlarini raqamlashtirishni yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, tijorat banklari, raqamli bank xizmatlari, moliyaviy texnologiyalar, kiberxavfsizlik, mijozlar ishonchi, bank innovatsiyalari, O'zbekiston.

Аннотация. В данной статье анализируется роль цифровой трансформации в развитии и совершенствовании коммерческих банковских услуг в Узбекистане. Освещены основные направления цифровизации банковской системы, динамика использования населением цифровых услуг, технологические инновации, внедряемые коммерческими банками. При этом рассматриваются такие актуальные вопросы, как кибербезопасность, соблюдение законодательства и доверие клиентов. На основе статистических таблиц и данных проанализированы показатели роста цифровых банковских услуг в 2018–2023 годах. В конце статьи даны практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию цифровизации банковских услуг.

Ключевые слова: цифровая трансформация, коммерческие банки, цифровые банковские услуги, финансовые технологии, кибербезопасность, доверие клиентов, банковские инновации, Узбекистан.

Abstract. This article analyzes the role of digital transformation in the development and improvement of commercial banking services in Uzbekistan. The main directions of digitalization of the banking system, the dynamics of the population's use of digital services, and technological innovations introduced by commercial banks are highlighted. At the same time, such pressing issues as cybersecurity, legal compliance, and customer trust are considered. Based on statistical tables and data, the growth indicators of digital banking services in 2018-2023 are analyzed. At the end of the article, practical recommendations are given for further improvement of digitalization of banking services.

Keywords: digital transformation, commercial banks, digital banking services, financial technologies, cybersecurity, customer trust, banking innovations, Uzbekistan.

Dunyo miqyosida raqamli iqtisodiyotning jadallik bilan rivojlanayotgani bank tizimida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, O'zbekistonda so'nggi yillarda tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bu o'zgarishlar natijasida mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati oshdi, ularning qulaylik darajasi sezilarli darajada yaxshilandi.

O'zbekistonda tijorat banklarida raqamli transformatsiya bir necha bosqichlarda amalga oshirildi. Ilk bosqichda banklarning veb-saytlari, internet xizmatlari joriy etildi. So'nggi bosqichlarda esa mobil ilovalar, onlayn to'lovlar, elektron kreditlash, sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar, blokcheyn texnologiyalari bank xizmatlariga keng tatbiq etila boshlandi.

Jadval 1.

O'zbekiston tijorat banklarida raqamli transformatsiya bosqichlari

Bosqich	Xususiyati
Raqamli mavjudlik	Bank veb-sayti, internet bank xizmatlari
Onlayn tranzaksiyalar	To'lov va pul o'tkazmalari onlayn amalga oshiriladi
Mobil bank xizmatlari	Mobil ilova orqali bank xizmatlari taqdim etiladi

Innovatsion xizmatlar	AI, Big Data, chat-botlar, blokcheyn asosida xizmatlar
Raqamli ekotizim	Yagona platforma orqali ko'p kanalli raqamli mijoz aloqasi yo'lga qo'yiladi

2018–2023-yillar davomida internet va mobil bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni sezilarli darajada oshdi. Quyidagi jadvalda bu o'sish aniq ko'rsatib berilgan:

2-jadval.

Raqamli bank xizmatlari foydalanuvchilari soni (ming nafar)

Yil	Internet bank foydalanuvchilari	Mobil bank foydalanuvchilari
2018	500	400
2019	850	700
2020	1300	1100
2021	1900	1700
2022	2600	2500
2023	3400	3300

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki

Ushbu raqamlar aholining raqamli xizmatlarga bo'lgan ishonchi ortib borayotganini, shuningdek, banklarning texnologik salohiyatining kengayganini anglatadi.

Raqamlashtirish jarayoni bir qator muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Birinchidan, raqamli xavfsizlik tahdidlari — xususan, xakerlik hujumlari va ma'lumotlar sizib chiqishi ehtimoli banklar uchun asosiy xatar hisoblanadi. Ikkinchidan, raqamli xizmatlar bilan bog'liq qonunchilik hujjatlari to'liq ishlab chiqilmagan. Uchinchidan, aholining raqamli savodxonlik darajasi ba'zi hududlarda pastligi tufayli xizmatlardan foydalanish qiyinlashadi.

3-jadval.

Raqamli bank xizmatlaridagi asosiy muammolar

Muammo	Izoh
Kiberxavfsizlik	Mijoz ma'lumotlarini himoyalash, xakerlik tahdidlariga qarshi kurash
Normativ muvofiqlik	Qonunchilik bazasining to'liq shakllanmaganligi
Mijoz ishonchi	Yangi texnologiyalarga nisbatan ishonch darajasi pastligi
Texnologik bazalar	IT infratuzilmaning eskirganligi
Savodxonlik	Aholining raqamli xizmatlardan foydalanish ko'nikmasi yetarli emas

Bank tizimini to'liq raqamlashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega:

- Kiberxavfsizlik infratuzilmasini kuchaytirish;
- Raqamli xizmatlarga oid qonunchilikni to'liq ishlab chiqish;
- Aholining raqamli moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish;
- Banklar tomonidan raqamli innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqish.

O'zbekistonda tijorat banklari faoliyatida raqamli transformatsiya bank xizmatlarini samarali, xavfsiz va shaffof qilishda muhim omilga aylanmoqda. Aholining xizmatlardan foydalanish ko'rsatkichlarining yildan-yilga ortib borayotgani bank tizimidagi islohotlarning to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Kelgusida banklar o'z infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli xavfsizlikni mustahkamlash va mijozlar ehtiyojiga mos innovatsion xizmatlarni joriy etishga alohida e'tibor qaratishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 2022 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, Toshkent, 2023 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. Normativ hujjatlar to'plami, Toshkent, 2023.
4. IMF. Retail Banking Regulation and Development, 2023.
5. World Bank. Financial Access and Banking Reforms, 2022.
6. OECD. Digital Consumer Protection in Banking, 2021.
7. UNDP. Financial Inclusion and Retail Banking Trends in Central Asia, 2023.
8. Basel Committee. Retail Banking Risk Management Guidelines, 2022.
9. Uzbekistan Banking Association. Annual Retail Banking Report, Toshkent, 2023.
10. Allen, F., & Santomero, A. Banking Services and Economic Stability, Journal of Financial Services Research, 2021.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI

XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

№7/2 (128)
2025 y., iyul

O‘zbekcha matn muharriri:

Ruscha matn muharriri:

Inglizcha matn muharriri:

Musahhah:

Texnik muharrir:

Ro‘zmetov Dilshod

Hasanov Shodlik

Xamrayev Nurbek, Lamers Jon

O‘rozboyev Abdulla

Shomurodov Jur‘at

“Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi” O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi
Xorazm viloyat boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tgan. Guvoxnoma № 13-023

Terishga berildi: 09.07.2025

Bosishga ruxsat etildi: 15.07.2025.

Qog‘oz bichimi: 60x84 1/8. Adadi 70.

Hajmi 10.3 b.t. Buyurtma: № 7-T

Xorazm Ma‘mun akademiyasi noshirlik bo‘limi

220900, Xiva, Markaz-1

Tel/faks: (0 362) 226-20-28

E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz

xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18